

**CANIBALISMO FILIAL, INFANTICÍDIO INDÍGENA E MATERNIDADE:
COMO O AMBIENTE MOLDA AS RELAÇÕES PARENTAIS**

Vitor da Costa Pinheiro ¹
Marlo Renan Rocha Lopes ²

RESUMO: Ao investigar a função do comportamento de canibalismo filial podemos entender como tal prática no trino animal possui a função de evitar estímulos aversivos presentes e futuros para a genitora da prole. Sob o olhar da análise experimental do comportamento urge compreender as contingências reforçadoras desses eventos a fim de resgatar o olhar científico sobre tal mote, concluindo que tais comportamentos são eliciados por estímulos aversivos provenientes do ecossistema do organismo.

Palavra chaves: Aborto; Infanticídio indígena; Canibalismo filial; Práticas culturais.

-
1. Estudante de Psicologia pela Universidade Unigrande, Fortaleza -- CE. Integrante do projeto Cine Análise.
Email: vitordacostapinheiro@gmail.com
 2. Mestre em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (2018). Graduado em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (2016). Email: marlorenanlopes@gmail.com

1- INTRODUÇÃO

A compreensão dos comportamentos maternos é essencial para a psicologia e antropologia, especialmente quando se considera a diversidade de práticas culturais ao redor do mundo. Entendemos a partir da filosofia behaviorista que a sociedade é fundada pelo comportamento verbal e pelas mais variadas contingências que cercam o organismo humano, contingências essas em sua maioria de caráter aversivas, que ajudam a moldar o comportamento de acordo com o que se considera aceito na comunidade. Desse modo, atitudes que fogem do que é “normal” aos padrões comumente tendem a ser associados a estigmas e, conseqüentemente, a argumentos pouco científicos e aprofundados, numa tentativa de ancorar o in-familiar ao familiar. Por outro lado, este estudo busca investigar o infanticídio indígena, costume relacionado a tribos brasileiras, e o canibalismo filial, em contextos específicos do reino animal, analisando como tais práticas podem refletir, se relacionar e influenciar as percepções modernas sobre comportamento materno e o hábito do aborto. Essa análise minuciosa, além disso, explora a interseção desses comportamentos com teorias behavioristas, que oferecem uma perspectiva sobre como práticas culturais podem ser moldadas e reforçadas por contingências ambientais e sociais.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A priori, vale, também, salientar em como a presente pesquisa, inspirada no experimento do psicólogo americano Harry F. Harlow a respeito da teoria do apego com macacos Rhesus, busca entender e explicar a partir de outras culturas e de outras espécies, além da humana, como o comportamento de infanticídio e do canibalismo de filhotes em diversas espécies podem responder grandes questões que atravessa a história da humanidade, auxiliando a compreender e a trabalhar com a prática do aborto no âmbito social. Assim, entende-se como o ambiente impulsiona tanto a natalidade como a mortalidade infantil e como as diversas culturas e o reino animal se utiliza de práticas comportamentais similares ao aborto para garantirem sua sobrevivência no meio em que vivem, evidenciando como tal situação é comum não apenas ao humano, mas sim bastante natural para todas as espécies.

Desse modo, a partir do behaviorismo radical definido por Burrhus Frederic Skinner entendemos que um dos principais conceitos trazidos por sua teoria seria o comportamento operante, onde o homem é entendido como mais que mero histórico do ambiente e de condicionamentos, reforçamentos e punições; Skinner passa a entender o sujeito como homem

relação, ou seja, como indivíduo ativo e passivo do contexto em que está inserido, produtor também de regras e seus reforçadores, transformando o mundo e também sendo transformado por ele. Todavia, Silvia lane, autora do livro *Psicologia Social: O Homem em Movimento*, critica a análise do comportamento enfatizando que tal ciência não busca focar no que torna os reforçadores tão diferentes entre si, o que, em suas palavras, ela afirma:

“Não discutimos a validade das leis de aprendizagem; é indiscutível que o reforço aumenta a probabilidade da ocorrência do comportamento, assim como a punição extingue comportamentos, porém a questão que se coloca é por que se aprende certas coisas e outras são extintas, por que objetos são considerado reforçadores e outros punidores? Em outras palavras, em que condições sociais ocorre a aprendizagem e o que ela significa no conjunto das relações sociais que definem concretamente o indivíduo na sociedade em que ele vive.”(Silva T. M. Lane, *Psicologia Social: O Homem em Movimento*. 8 ed. São Paulo: Brasiliense, 1984, p 14)

Sob esse pré-texto, entendemos que a cultura propriamente dita é definida por um conjunto de operantes reforçados e transmitidos através de práticas culturais, isto é, o nível 3 de seleção de comportamentos: o modelo de seleção pela cultural. No livro *Comportamento e Práticas Culturais* (2013), escrito por Márcio Borges Moreira, é nítido como práticas culturais são mantidos quando há benefícios para sobrevivência da espécie e do seu coletivo, cujo consequências estão comumente ligados a seleção natural das espécies e seu comportamento é condicionado a partir do ambiente em que a comunidade está exposta, ou seja, podemos concluir que diferentes povos encontram várias formas de solucionar questões a partir da ação operante e quando bem sucedidas, são mantidas e ensinadas para as próximas gerações.

“Práticas culturais não são transmitidas porque beneficiam a cultura (assim como genes não são transmitidos porque beneficiam a espécie). ‘Benefícios culturais’ não integram contingências de reforço; integram, isto sim, contingências culturais de sobrevivência das práticas culturais. Esses ‘benefícios’ culturais traduzem-se por 1) sobrevivência dos membros da cultura e 2) sobrevivência das práticas que caracterizam a cultura.” (Moreira, B. M. *Comportamento e Práticas Culturais*. Brasília: Instituto Waldem, 2013, p 47)

Por outro lado, analisando o comportamento de tribos indígenas na Amazônia atualmente, como, por exemplo, tribos Yanomamis, há comumente a prática denominada como

Infanticídio indígena que se refere à prática, historicamente documentada em algumas culturas indígenas, de matar recém-nascidos ou crianças pequenas. Essa prática pode ter diversas razões culturais, sociais (evitar julgamento da comunidade em questões de casos extraconjugais ou prole com má formação) ou econômicas, e varia muito entre diferentes grupos indígenas. Ademais, tal comportamento é análogo ao canibalismo filial, que se trata do ato de um leque de animais se alimentarem dos seus filhotes após o nascimento como estratégia para driblar problemas de escassez de alimentos, o estresse da natalidade em um ambiente desfavorável, como também controlar a taxa de natalidade para que não prejudique a mãe. Dessa forma, é nítido como questões ambientais e culturais é um fator tão decisivo para na maternidade de uma espécie e como esse comportamento é tão similar a prática do aborto na sociedade brasileira.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa busca compreender o papel do psicólogo nesse fenômeno cercado por pressão social, com a finalidade de entender as contingências do comportamento emito. Ao salientar tais questões podemos analisar e entender a partir da psicologia behaviorista qual o papel do contexto ambiental na relação entre os fenômenos de canibalismo filial, o infanticídio praticado por certas culturas, e, assim, encontrar respostas para o mote do aborto na sociedade moderna. Desse modo, não buscamos trazer uma moralidade aos costumes e práticas culturais, visto que as mesmas possuem o direito de manter a sua homogeneidade garantida pelo estado, e sim entender pelo olhar científico como tal questão social emerge no âmbito contemporâneo.

REFERÊNCIAS

CAMACHO, Wilsimara Almeida Barreto. Infanticídio Indígena o Dilema da Travessia, 1 ed. Curitiba: Appris, 2017.

HALLOW, F. H. Hallow e os Macacos Rhesus. Disponível em:
<<https://psicologiaexperimental.blogs.sapo.pt/1627.html>> Acesso em: 30 de outubro de 2024.

MOREIRA, B. M. Comportamento e Práticas Culturais, Brasília: Instituto Waldem4, 2013.

SILVA, T. M. L. Psicologia Social: O Homem em Movimento. 8 ed. São Paulo: Brasiliense, 1984.

SKINNER, B. F. Conhecendo o Behaviorismo. 10 ed. São Paulo: Cultrix, 2016.